

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘K. 633.31/37

QARAQALPAQSTAN SHARAYATÍNDÁ NOXAT SORTLARINIŃ TÚP SANI HÁM SAQLANIW DÁREJESINE EGIW MÚDDETLERI HÁM MUĖDARLARINIŃ TÁSIRI

Oserbaeva Tamaraxan,
a.x.i.k, professor

Atabaev Izzat,
1-kurs tayanish doktorant

Yusupbaeva Hurliman,
1-kurs magistr
Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar instituti
E-mail: Oserbaevat@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438090>

Respublikamızda dán eginleri menen birgelikte sobıqlı dán eginlerin egiw, olardıń maydanların keńeytiw hám ónimdarlıǵın asırıw usı kúnniń áhmiyetli máselelerinen biri esaplanadı [1; 989-992-6.]. Sonıń ushın hár bir rayonnıń topıraq-klimat sharayatına sáykes keletuǵın sortlardı tańlaw hám sortlardıń agrotexnikasın talap dárejesinde orınlaw aldınǵı texnologiyalardıń tiykarǵı bólegi esaplanadı.

Dán-sobıqlı eginler arasında noqat ósimligi júdá áhmiyetli esaplanıp, sońǵı jılları Ózbekstan Respublikası sharayatında noqat ósimligine bolǵan itibar barǵan sayın artpaqta. Noqat belogin jetistiriw qárejetleri júdá az bolsa da, gektar esabınan alınıw muǵdarı kóp. Noqat beloginan azıq-awqat sanatında ekologiyalıq taza ónim alınadı. Ásirese, pútkil dúnyada belok jetispewshiligi húkim súrip atırǵan búgingi kúnde, noqat dáninde 19-33 procent belok bolıwı, noqat dániniń azıqlıq áhmiyetin jáne de arttıradı. [2; 41-6.].

Ósimliklerdiń túp sanı egiw muǵdarlarına baylanıslı bolıp atızlarda belgili bir mikroklimat jaratadı. Ósimliktiń jaqtılıq, azıqlıq penen támiyinleniwine tásir etedi. Ósimliktiń ósiwi, rawajlanıwı hám hasıldıń formalanıwı eginniń túp sanına tikkeley baylanıslı boladı.

Noxat sortların jetistiriw texnologiyasında egiw múddeti hám muǵdarı, suwǵarıw muǵdarları, tóginlew sisteması menen baylanıslı boladı. Ílimpazlardıń pikiri boyınsha egiw muǵdarı tóginlew muǵdarı menen baylanıslı boladı. Egiw muǵdarı asqanı menen tógin jetispese kógeriwshenligi, túp sanı azayadı.

Izertlew maqseti: Qaraqalpaqstan sharayatında noxat sortlarınıń túp sanı hám saqlanıw dárejesine egiw múddetleri hám muǵdarlarınıń tásirin anıqlaw

Izertlew wazıypaları: noxat sortlarınıń egiw múddetleri hám muǵdarlarına baylanıslı kógerip shıǵıwın; túp sanın; laboratoriya hám atız kógeriwshenligin, ósimliktiń ósip rawajlanıw ózgesheliklerin anıqlaw; fenologiyalıq

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

baqlawlar ótkeriw ósinliklerdiń jıyınǵa saqlanıw dárejesin anıqlaw jumislari alıp barıladı.

Izertlew usılları: Izertlewler dala hám laboratoriya sharayatlarında alıp barılıp, bunda dala tájiriybelerin jaylastırıw hám baqlawlar alıp barıw Ózbekstan paxtashılıq ilmiy izertlew institutı xızmetkerleri tárepinen islep shıǵılǵan "Dala tájiriybelerin ótkeriw usılları", noxat ósimliginde ótkeriletuǵın izertlewlerde alıp barılatuǵın fenologiyalıq baqlawlardı ótkeriw hám birlemshi tuqıngershilik sistemasın shólkemlestiriw boyınsha M.Mannopova, Z.M.Jumabaevlardıń kórsetpesi tiykarında alıp barıldı [2;41-b.] Góne sortları tuqımlarınıń dala ónimdarlıǵı, ósimliktiń tıp sanın hám sortlardıń biometriyalıq kórsetkishleri dala eginleriniń Mámleketlik sort sınav usılı, ósimlik japıraqlarınıń bet kólemi A.A.Nichiporovichtıń [3; 511-b.] usılı tiykarında anıqlandı. Alınǵan nátiyjelerdiń matematikalıq-statistikalıq analizi B.A.Dospexovtıń [4;350-b.] "Metodika polevogo opita" metodikalıq qollanbası tiykarında alıp barıldı.

Tájiriybede noxat sortlarınıń egiw muǵdarları hám múddetleri úyrenildi. Yulduz hám Nurlı quyash sortları gektarina 70 kg tuxım egilgende hasil jıynawda 2-4 % ke kemeygenligi anıqlandı. Bul eki sortında vegetatsiya dáwiriniń aqırına kelip tıp sanı 4 % ke kemeygen. Sortlardıń tıp sanı 1-kestede keltiriledi.

Sortlardın saqlanıw qalıw dárejesi 97-98,2 % ti qurap keldi. Barlıq variantlarda ósimliklerdiń saqlanıw dárejesi 70 kg/ga tuxım egilgende eń joqarı bolǵanlıǵı belgili boldı

Alımlardıń kórsetiwi boyınsha noxattıń hasıldarlıǵı hám jerdiń hasıldarlıǵın asırıw onıń egiw múddetine baylanıslı boladı. Noxat tuxımı qansha erte egilse, hasıldarlıqta sonsha joqarı boladı. Noxat erte egilse, vegetativ organları, paqalı bekkem bolıp, sobıǵı kóbeyedi, dáni irilenedi, hasıldarlıǵı joqarı boladı.

Bizlerdiń tájiriybemizde gektarina 60, 70 hám 80 kg tuxım 10-aprelde egilgende, «Yulduz» sortınıń kógeriwsheńligi 89,0-90,0 % átirapında, «Lazzat» sortında 75,8-89,7 % boldı. 20-aprelde egilgende, «Yulduz» sortınıń kógeriwsheńligi 75,0-78,5 % átirapında, «Lazzat» sortında 72,4-77,7 % boldı. 30-aprelde egilgende, «Yulduz» sortınıń kógeriwsheńligi 70,2-71,6 % átirapında, «Lazzat» sortında 72,2-73,9 % boldı. Egiw múddetleri keshikken hám muǵdarları artqan sayın kógeriwsheńlik tómenlep bardı.

Tájiriybe barısında egiw muǵdarları artqan sayın ósimlikler sanıda artıp bardı, Yulduz sortında erte egilgen variantta yaǵnıy 10 aprelda gektarina 60 kg etip egilgende, ósimlik sanı 267 dana, 70 kg etip egilgende-358 dana, 80 kg etip egilgende-453 dana bolıp, egiw muǵdarı kóbeygen sayın, ósimlik sanı artıp baradı.

1-keste

Egiw muǵdarlarınıń hám múddetleriniń noxat sortlarınıń tıp sanına tásiiri

q.s.	Variantlar			Kógeriwde	
	Sortlar	Egiw múddeti	Egiw muǵdarı, kg/ga	Ósimlik sanı	%
1	«Yulduz»	10.04.	60	267	89,0
			70	358	90,0

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

			80	453	90,0
2	«Lazzat»		60	294	88,2
			70	392	89,7
			80	376	75,8
3	«Yulduz»	20.04.	60	230,5	78,5
			70	310,4	78,6
			80	376,0	75,0
4	«Lazzat»		60	233,1	77,7
			70	320,0	75,0
			80	368,0	72,4
5	«Yulduz»	30.04.	60	210,6	70,2
			70	286,4	71,6
			80	376,5	70,3
6	«Lazzat»		60	221,7	70,9
			70	294,2	71,2
			80	368,0	72,4

Lazzat sortında 60 kg etip egilgende, ósimlik sanı 294 dana, 70 kg etip egilgende-392 dana, 80 kg etip egilgende-376 dana boldı. Usınday nızamlılıq 20-aprelde egilgen varianttada bayqaldı. Gektarına 60 kg etip egilgende, ósimlik sanı 230,5 dana, 70 kg etip egilgende-310,4 dana, 80 kg etip egilgende-376 dana bolıp, egiw muǵdarı artıwı menen ósimlikler sanı artatuǵınlığı, biraq procentlik qatnasta 70 kg etip egilgen varianttıń optimal ekenligi anıqlandı. Tájiriybemizdiń 30-aprelde egilgen variantımızdada usınday nızamlılıq bayqaladı biraq bunda ósimlikler sani bir qansha azayıwı menen ajralıp turdı. Máselen, Yulduz sortında 60 kg etip egilgende, ósimlik sanı 210,6 dana, 70 kg etip egilgende-286,4 dana, 80 kg etip egilgende-376,5 dana boldı. Lazzat sortında 60 kg etip egilgende, ósimlik sanı 221,7 dana, 70 kg etip egilgende-294,2 dana, 80 kg etip egilgende-368,0 dana boldı.

Juwmaqlar:

1. Tájiriyebe nátiyjesinde noxat sortlarınıń jiyingá saqlanıw dárejesi joqarı ekenligi anıqlandı. Barlıq variantlarda ósimliklerdiń saqlanıw dárejesi 95-98 % ti quradı. “Yulduz” sortı kórsetkishleri boyınsha “Lazzat” sortına qaraǵanda optimal boldı.
2. Tájiriybede egiw muǵdarı artıwı menen ósimlikler sanı artatuǵınlığı, biraq procentlik qatnasta 70 kg etip egilgen varianttıń optimal ekenligi anıqlandı.
3. Egiw muǵdarları noxat sortlarınıń rawajlanıwına, vegetaciya dáwiriniń uzaqlığına tásir kórsetip, vegetaciya dáwiri noxattıń “Yulduz” hám “Lazzat” sortlarında egiw muǵdarları yaǵnıy tıp sanı artqan sayın 1-2 kúnge kóbeygenligi anıqlandı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Bobomuradov Z.S, Bobokulov Z.R. No‘xat ekinining o‘ziga xos xususiyatlari (Fermerlarga kichik maslaxat). Evelopment issues of innovative economy in the agricultural sector, 989-992

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2. Mannapova M., Sarimsaqov U., Mo'ydinov O. No'xatning asosiy ekin sifatida ekishga mos Ustoz navining biologik xususiyatlari//O'zbekiston qishloq xo'jaligi.-2018.-№ 1.-B.41.
3. Nichiporovich A.A.Fotosinteticheskaya deyatel'nost' rasteniy i puti povisheniya ix produktivnosti./ V sb.: Teoreticheskie osnovy fotosin-teticheskoy produktivnosti -M.: Nauka, 1971.-S. 511.
4. Dospexov B.A.-Metodika polevogo opita, M.: Kolos, 1985g.-350 s.